

Remerciements

Les chapitres qui constituent ce volume monographique font état des résultats obtenus par l'ensemble des membres de l'équipe scientifique de l'Igue du Gral. Nous tenons bien évidemment à les remercier chaleureusement pour leur investissement dans cette longue aventure, mais il ne serait pas correct d'oublier tous les acteurs, sans lesquels ce travail n'aurait pas été possible et qui n'apparaissent pas directement parmi les auteurs.

1. Organisation des opérations de terrain et logistique

Il nous est agréable de remercier Mme Innès Vergé, propriétaire de la parcelle sur laquelle se trouve l'Igue du Gral. Elle nous a toujours agréablement accueillis sur ses terres caillouteuses et ingrates ainsi que dans le confort de sa petite maison.

Nos remerciements vont également aux spéléologues à l'origine de l'opération : Jean-Jacques Miquel et Gérard Delrieu qui nous ont aidés à maintes reprises.

De nombreuses personnes, dont certaines sont devenues des amies, ont contribué à la mise en place du chantier et nous les en remercions chaleureusement :

Lionel Auber, soit à titre personnel, soit en tant que responsable du Spéléo-club de Cabrerets, nous a aidés tout au long de ces années : installation de l'éclairage dans la grotte, équipement de sécurité fixe, équipement spéléologique individuel, cordes, outillage ; il nous a en outre laissés piller provisoirement son propre matériel électrique jusqu'à ce que l'on puisse le remplacer, utiliser son champ comme camping avec son accès au Célé pour le tamisage, son téléphone, son électricité, son eau, ses fruits, son temps libre... ce qui finit par faire beaucoup pour un homme, aussi serviable soit-il.

Les spéléologues Bernard Lafage (carroyage), Frank et Frédéric Auber, Frédéric Osset et Fabrice Pradine ont permis de transformer cette petite grotte en véritable chantier de fouille.

Jean-Michel Geneste a mis à notre disposition l'ensemble du petit matériel de fouille et de camping qui avait été utilisé à Combe-Saunière ainsi que les serres et une cabane de chantier, un peu fatiguée certes, mais qui s'avéra si utile ! Serge Maury et le Service Archéologique

du Département de la Dordogne nous ont prêté un groupe électrogène, son transformateur et une lunette de chantier. Remercions aussi Michel Colombier qui a assuré le transport de ce matériel.

Au titre des prêts, se transformant souvent en dons, nous avons retenu l'apport important de Paola Villa (éclairage en 24 volts), Jean-François Tournepiche (tente de l'armée), Cédric Beauval (petit équipement de fouille et de relevé), Anne-Marie Pontagnier (tentes, frigos, meubles de cuisine).

Alexandra Mazoyer nous a prêté sa grange pour le stockage du matériel pendant les premiers hivers.

Les premières années, la mairie de Cabrerets nous a fait profiter des installations sanitaires du camping à des conditions avantageuses. Nous remercions les maires successifs de Cabrerets : André Urien, Henri Nouyrit et particulièrement Alain Moncelon qui furent toujours un soutien très chaleureux.

MM. Serge Rousselle puis Bertrand Defois, responsables des collections du Musée de Préhistoire du Pech Merle ont mis à notre disposition la grande salle de travail du Musée lors de l'étude du matériel et ont accepté de stocker les vestiges le temps que d'autres solutions soient trouvées.

En 2002, le camp de base a été installé à la Ferme Equestre du Pech Merle chez Pascal Gaudebert qui a mis à notre disposition : le terrain, divers équipements dont les sanitaires et nous a raccordés à son installation d'eau et d'électricité. Le camping a été installé à proximité immédiate du camp.

A partir de 2003, Paul Bouscary a accepté de nous louer son bien et surtout de procéder à de nombreux aménagements de bâtiments à l'abandon depuis des dizaines d'années, nous permettant d'établir durablement notre camp de base dans la ferme du Malpas.

Les premiers relevés topographiques de l'Igue du Gral ont été réalisés en 2010 grâce au matériel prêté par Archéosphère et par l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne. Que ces organismes soient ici remerciés pour leur contribution significative à ces projets.

Pendant presque l'intégralité des trois triennales, l'intendance a été assurée par Valérie Pontagnier. Qu'elle soit ici vivement remerciée pour cet investissement souvent

ingrat, mais tellement nécessaire et pour tout ce temps de vacances sacrifié au bénéfice de l'archéologie. Elle fut épaulée en 2003 et 2006 par Fumi Akazawara puis en 2007 par Katia Schaer.

La coordination du camp de base a été de plus en plus complexe au fur et à mesure de l'avancée des fouilles. A partir de la 3^e triennale, les responsables désignés de ce camp faisaient réellement partie de l'équipe scientifique. La plupart du temps il s'agissait des chercheurs impliqués dans l'étude du matériel, mais il faut souligner l'investissement exceptionnel de Tiphaine Le Diouron, Sophie Daubercies et Emma Croidieu que nous tenons à remercier particulièrement.

Parmi les opérations réalisées au camp de base, la saisie informatique des données sur papier et l'archivage de ces documents ont progressivement constitué un véritable poste de travail presque à plein temps. Jérémie Ferrand a été l'âme de ces opérations de l'ombre. Il a également contribué à la finalisation de certains rapports et son nom apparaît fort légitimement en page de garde de certains d'entre eux.

Les premières années, tous les déplacements furent réalisés grâce aux véhicules de la famille Castel. Par la suite furent beaucoup sollicités ceux de Mathieu Paillé, Delphine Kuntz, Jean-Baptiste Malleye et Olivier Randon. Occasionnellement nous avons aussi utilisé ceux de Christophe Calvat, Nadia Cavanhié et Mathieu Luret et sans doute d'autres.

2. Membres et collaborateurs provisoires de l'équipe scientifique

La première année de l'opération, plusieurs collègues nous ont rendu visite et nous ont fait profiter de leur expérience. Il nous est particulièrement agréable de remercier Jean-François Tournepiche, Dominique Armand, Arnaud Lenoble et Jean-Pierre Chadelle.

Une mention spéciale doit être donnée aux responsables des fouilles voisines de Coudoulous qui ont aussi participé aux premières réflexions sur les intérêts de cette opération et la façon de la conduire : Jean-Philip Brugal a été un peu notre tuteur la première année et nous a conseillés en amont de l'opération ; Jacques Jaubert nous a fait part de son expérience, de ses connaissances du patrimoine archéologique du Quercy et nous a apporté un certain nombre de recommandations officielles on ne peut plus utiles.

Un certain nombre de nos collègues et étudiants ont participé temporairement à l'équipe scientifique, nous ne les oublions pas non plus. Le premier d'entre eux fut Cédric Beauval, qui s'est beaucoup investi dans la première campagne. Anne-Laure Berthet a assuré en 2002 et 2003 un suivi géologique de la mise en place et de la dynamique des dépôts.

D'autres collègues avaient été sollicités pour constituer l'équipe scientifique mais, pour diverses raisons (théma-

tiques trop éloignées de leur centre d'intérêt, intégration d'étudiants plus disponibles, etc.) leur rôle est resté minime et leurs noms n'apparaissent pas dans cette monographie. Dans le désordre, on peut citer parmi eux, David Cochard, qui a réalisé les premières analyses des lagomorphes ; Anne Bridault et Alexandra Guigui qui avaient été pressenties pour réaliser une étude paléontologique du cerf ; Jean-Guillaume Bordes qui avait accepté de participer à l'étude des industries lithiques, de même que Karim Gernigon à celle de la céramique. Par la suite, les Suisses Audrey Gallay pour l'étude des restes humains protohistoriques, Werner Müller pour celle de la domestication du loup et Julien Oppliger pour les chiroptères avaient accepté de rejoindre l'équipe. Jean-Luc Guadelli avait initié l'étude des restes de chevaux. Hélène Martin avait entrepris les premières analyses cémento-chronologiques des dents d'ongulés. Martina Pacher avait entrepris une étude génétique des ursidés et Anthony Stuart la datation de la Mégafaune et des Hyènes des cavernes. Enfin, Bénédicte Robert, alors étudiante en Master à l'Université de Bordeaux, avait entrepris l'étude paléontologique et taphonomique du secteur « arrière », bande M, pour lequel elle avait mis en évidence des problèmes d'homogénéité et de remaniement.

La direction du Muséum d'Histoire naturelle de Genève nous a permis de bénéficier, le temps d'une ou plusieurs campagnes, des compétences du photographe Philippe Wagneur et du taxidermiste Jean-Marie Zumstein pour des opérations de tri, de consolidation et de restauration des vestiges. Au Muséum, c'est Florence Marteau qui a utilisé ses talents pour mettre au propre de nombreuses photos et détourer une bonne part des ossements figurés. Nous remercions Bastien Chapuisat, dessinateur et peintre genevois, qui a réalisé bénévolement quelques remarquables dessins de pièces découvertes au cours des fouilles.

Olivier Randon, fidèle collaborateur du Gral depuis 2002, aura été le temps d'une campagne élevé au rang de responsable de la fouille et à maintes reprises le remplaçant désigné des responsables officiels appelés à d'autres tâches hors de la cavité.

Enfin Mathieu Luret a activement participé aux opérations de terrain, à la détermination des vestiges et à la création d'illustrations indispensables à la cohérence des derniers rapports d'opérations et dont certaines figurent dans le présent volume.

3. Les bénévoles

Parmi les auteurs des chapitres de ce volume, plusieurs ont commencé comme simples bénévoles. Les autres, sans avoir contribué directement à la rédaction des études, ont apporté une aide toujours aussi indispensable qu'appréciée.

En espérant n'avoir oublié personne, nous tenons à sincèrement remercier (par ordre plus ou moins chrono-

L'équipe de 2008 au dolmen de Pech Grand. De gauche à droite, debout : Mathieu Paillé, Hugo Camus ; assis : Magali Gerbe, Amélie Desrue, Nadia Cavanhié, Marie-Cécile Soulier, Delphine Kuntz, Myriam Boudadi-Maligne, Valérie Pontagnier, Hubert Camus, Jessica Lacarrière ; sous la dalle : Marie-Pierre Coumont, Jérémy Ferrand, Jean-Christophe Castel, Emmanuel Discamps (photo J.-C. Castel).

gique) : Maryline Rillardon, Bastien Chadelle, Cédric Beauval, Alicia Boudhari, Aurélien Lacourie, Valérie Pontagnier, Gilles Cohen, Clémentine Wicherek, Elodie Butet, Magali Favre, Alexandra Guigui, Céline Martin, Elise Nardin, Aurélie Pettoello, Anusha Ramdarshan, Olivier Randon, Despina Liolios, Christophe Calvat, Marion Campana, François-Xavier Chauvière, Céline Collomb, Audrey Gallay, Magali Gerbe, Tiphaine Le Diouron, Xavier Lhomme, Louise Logre, David Mancel, Laurent Marchais, Vanessa Marlier, Jean-François Salles, Manuel Zappfel, Delphine Angst, Marie Anselmo, Sophie Daubercies, Cyril Firmat, Claire Fradet, Léonard Kramer, Mathieu Paillé, Vincent Petit, Sylvain Renou, Katia Schaer, Sophie Bonin, Mélina Lauricella, Aurélien Royer, Damien Seghers, Marie-Cécile Soulier, Laurianne Streit, Enora Castel, Jérémie Ferrand, Nadia Cavanhié, Emmanuel Discamps, Jessica Lacarrière, Camille Jequier, Alexia Decaix, Hugo Camus, François Bourret, Ophélie Bonifas, Lauriane Bourgeon, Arnaud De Vellis, Romain Giros, Ludovic Lux, Renée Nahra, Charlélie Nuguet, Sophie Pommier, Damien Sugnaux, Antigone Uzunidis, Aurore Val, Florian Violon, Renaud

Boder, Olivier Chavasseau, Marius Dumas, Tristan Hamelin-Foulon, Belén Ferrándiz-Peralta, Lucie Gourdon, Leia Mion, Claire Muth, Elspeth Ready, Benoît Martinez, Lilia Pontagnier, Louis Pontagnier, Julie Debard et Mariuca Grossu-Viziru.

Enfin, il nous faut remercier tous ceux qui ont eu la patience de supporter tout ce bazar, notamment Virginie Collonges, Enora, Gabriel et Suzanne Castel et bien sûr Paul Bouscary, un propriétaire *formitable* !

4. Le soutien financier

Comme toujours dans le monde de la recherche, rien n'aurait été possible sans l'obtention des subventions nécessaires à la mise en place des opérations de terrain et à un certain nombre d'analyses spécialisées. Et au-delà du soutien financier, nous saluons également le soutien personnel de plusieurs acteurs indispensables qui ont eu la démarche, pas si commune en 2000/2001, de considérer que cette fouille, essentiellement paléontologique, pouvait relever de l'archéologie au sens large.

Nous tenons par conséquent à remercier vivement le Service Régional de l'Archéologie de Midi-Pyrénées et plus globalement le ministère de la Culture, qui ont accueilli favorablement notre projet et qui ont toujours soutenu financièrement les opérations dont l'ampleur n'a cessé de s'accroître. Remercions aussi le Conseil Départemental du Lot qui a participé activement à cette dotation financière. Nos collègues, Eric Labastie, Laurent Sévègne et Frédéric Maksud, autant administratifs qu'archéologues, nous ont fourni de précieux conseils et ont soutenu des achats parfois imprévus comme les équipements individuels de sécurité qui ont doublé notre budget en 2006 !

Nous tenons également à manifester notre reconnaissance à Françoise Echasseraud et l'association *archéologies* qui ont facilité nos démarches administratives et nous ont permis de bénéficier de subventions complémentaires du Département du Lot.

Il nous est également agréable de remercier le Muséum d'Histoire naturelle de la Ville de Genève et ses différents directeurs (Volker Mahnert, Danielle Decrouez, Jacques Ayer et Arnaud Maeder) qui nous ont toujours soutenus et ont contribué sous différents aspects à l'avancée des travaux (mise à disposition de ses personnels, frais de mission hors saison de fouille, etc.).

L'ACR (Action Collective de Recherche) Quercy « Cultures et environnements paléolithiques : mobilités et gestions de territoires des chasseurs-cueilleurs en Quercy » coordonnée par Marc Jarry qui a financé plusieurs recherches : certaines datations et analyses de Marie-Pierre Coumont ainsi que les analyses cémento-chronologiques faites par Héléne Martin. Nous remercions les responsables de cette ACR pour leur collaboration.

5. Les relecteurs et éditeurs

Nous voulons aussi vivement remercier les nombreux relecteurs et relectrices qui ont été sollicités dans le cadre de ce volume monographique : Patrick Auguste, Céline Bemilli, Pascal Bertrand, Cécile Calou, Jean-Pierre Chardelle, Laurent Charles, Sandrine Costamagno, Jocelyne Desideri, Philippe Fernandez, Lionel Gourichon, Christophe Griggo, Christine Lefèvre, Stéphane Madelaine, Pierre Magniez, Ludovic Mevel, Aurélien Royer et Marie-Cécile Soulier.

Merci d'avoir accepté de réaliser ce travail parfois un peu en dernière minute et souvent avec une certaine pression pour le respect des délais. Votre travail minutieux de relecture a permis à chacun et chacune de faire progresser les différentes contributions.

Les dernières relectures de l'ouvrage édité ont été réalisées par, outre les trois responsables de l'édition, Valérie Pontagnier, Laurent Vallotton, Patricia Chiquet, Bernard Landry, Joëlle Graz, Manuel Ruedi, Jacqueline Studer, Malika Rivière et Ron Lahyani. Qu'ils soient vivement remerciés pour leur disponibilité dans l'urgence de la finalisation de l'ouvrage.

Entre les chapitres révisés et le volume imprimé, le travail d'édition de Corinne Charvet a été long et Corinne d'une patience remarquable. Qu'elle soit ici très vivement remerciée ! Nous remercions également Lionel Cavin qui a accepté cette monographie parmi les volumes de la Revue de Paléobiologie et nous a accordé de multiples reports.

Jean-Christophe Castel, Myriam Boudadi-Maligne